

Xamidova Vazira,

TDSHU, Tarjimashunoslik va xalqaro jurnalistika kafedrasi stajor-o‘qituvchisi

Tel: +998946764431; vazira.xamidova@mail.ru

Abstract. The article discusses the calculation words in Persian and Uzbek. In addition, a comparative analysis of the classification of counting words in Persian and Uzbek languages according to their use was made, and an opinion was expressed about their differences and similarities.

Key words: number, quantity, counting words, numeratives, unit of measurement

Hozirgi kunda eron tilshunoslarining oldida turgan muhim vazifalaridan biri fors tili o‘rganuvchilariga hisob so‘zlarning ishlatilishini osonroq qilib o‘rgatish, fors va o‘zbek tillarida hisob so‘zlarni qiyosiy tahlil qilish bevosita fors tilida so‘zlashganda ularni qanday qilib to‘g‘ri ishlatish lozimligini o‘rganishdir.

Hisob so‘zlari narsa-buyumning aniq miqdorini ko‘rsatmay, shu narsani hisoblashda uning qaysi guruhga oidligini aniqlash uchun ishlatiladi. Hisob so‘zlari asosan ot turkumidagi so‘zlardan iborat bo‘ladi: *dona, nusxa, tup*.

Qadimda ishlatilgan hisob so‘zlari: qadoq, jon, tanob, gaz, savjin, paysa, taxta, enlik, so‘lkavoy, tosh, pud, mahal (vaqt), yumaloq.

Keyingi davrlarda kirib kelgan (boshqa tillardan) hisob so‘zlari: mehnat kuni, gektar, kubometr, kilovatt-soat, sotix, pachka, metr, kilo minut, gradus, sentr, par, ekzemplar.

O‘zbek tilidagi hisob so‘zlari qo‘llanishiga ko‘ra quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. Predmetlarni yakka hisoblash uchun ishlatiladigan so‘zlar: *dona, nusxa, bosh, tub, nafar*.

2. Butunning, guruhning yoki to‘daning qismini hisoblash uchun ishlatiladigan so‘zlar: *burda, parcha, varaq (sahifa), og‘iz, luqma, siqim, tilim, (karch), chimdim, qultum, tomchi, qatra, chaqmoq, nimta, to‘g‘ram, poy, bo‘lak, shingil.*

3. To‘dalar, guruhlarni ko‘rsatuvchi hisob so‘zlari: *gala, to‘p, guruh, to‘da, dasta, bog‘ (bog‘lam), quchoq, shoda, nafar, grupp, hovuch.*

4. Juft narsa-buyumlar hisobini ko‘rsatuvchi so‘zlar: *juft, par (a).*

5. Og‘irlikni o‘lchash uchun ishlatiladigan hisob so‘zlari: *gramm, kilogramm, metr, pud, sentr, tonna, misqol, qadoq, botmon.*

Hisob so‘zi vazifasini bajaruvchi so‘zlar miqdor o‘lchovini ifodalash uchun ishlatiladi: *piyola, qoshiq, kosa, choynak, qop (xalta), quti, chamadon.*

6. Uzunlik o‘lchovi uchun ishlatiladigan hisob so‘zlari: *quloq, qadam, qarich.*

7. Yosh hisobi uchun qo‘llanadigan so‘zlar: *yosh, yashar, yoshdagi, yoshli.*

8. Vaqt o‘lchovi uchun ishlatiladigan so‘zlar: *asr, yil, oy, hafta.*

9. Qiymat (pul) hisobi uchun ishlatiladigan so‘zlar: *so‘m, tiyin, tanga, chaqa, tilla.*

Sonlarning hisob so‘zlari bilan birgalikda qo‘llanishi o‘zbek tili tabiatiga xos jihatlardan biridir. ¹

Yuqorida hisob so‘zlari o‘zbek tilida qo‘llanishiga 9 ta turlarga bo‘lingan bo‘lsa, N.Rasulova, B.Supiyevlar “Ona tilidan ma‘ruzalar” kitobida hisob so‘zlarini qo‘llanilishiga ko‘ra 12 ta turlarga ajratadi:

1. Predmetlarni yakka (donalab) hisoblash uchun ishlatiladigan so‘zlar: *dona, nusxa, bosh, tub, nafar.*

2. Butunning, guruhning yoki to‘daning qismini hisoblash uchun ishlatiladigan so‘zlar: *burda, parcha, varaq (sahifa), og‘iz, luqma, siqim, tilim, (karch), chimdim, qultum, tomchi, qatra, chaqmoq, nimta, to‘g‘ram, poy, bo‘lak, shingil.*

3. To‘dalar, guruhlarni ko‘rsatuvchi hisob so‘zlari: *gala, to‘p, guruh, to‘da, dasta, bog‘ (bog‘lam), quchoq, shoda, nafar, grupp, hovuch.*

4. Juft narsa-buyumlar hisobini ko‘rsatuvchi so‘zlar: *juft, par (a).*

¹ Tilshunoslikka kirish. Xolmanova Z.T. Toshkent-2007. 128-b.

5. Og'irlikni o'lchash uchun ishlatiladigan hisob so'zlari: *gramm, kilogramm, metr, pud, sentr, tonna, misqol, qadoq, botmon.*

Hisob so'zi vazifasini bajaruvchi so'zlar miqdor o'lchovini ifodalash uchun ishlatiladi: *piyola, qoshiq, kosa, choynak, qop (xalta), quti, chamadon.*

6. Uzunlik o'lchovi uchun ishlatiladigan hisob so'zlari: *quloq, qadam, qarich.*

7. Yosh hisobi uchun qo'llanadigan so'zlar: *yosh, yashar, yoshdagi, yoshli.*

8. Vaqt o'lchovi uchun ishlatiladigan so'zlar: *asr, yil, oy, hafta.*

9. Qiymat (pul) hisobi uchun ishlatiladigan so'zlar: *so'm, tiyin, tanga, chaqa, tilla.* Sonlarning hisob so'zlari bilan birgalikda qo'llanishi o'zbek tili tabiatiga xos jihatlardan biridir. ²

Fors tilida miqdor bildiruvchi sonlar odatda numerativ deb ataluvchi yordamchi so'zlar bilan qo'llanib, predmetning son-miqdori nechtaligini, donasini anglatadi. Numerativlar son va sanaluvchi predmetlar nomini bildirgan so'zlar orasiga qo'yiladi. Numerativlardan so'ng izofa qo'yilmaydi. Fors tilida predmetlarning ma'nosiga qarab turli numerativlar ishlatiladi.(187)

Fors tilida o'zbek tilidan farqli ravishda hisob so'zlarini qo'llanishiga ko'ra turli guruhlarga bo'lgan.

Hisob so'zlari shaxs, predmet va hodisalarga nisbatan ishlatilishiga qarab, quyidagi ko'rinishlarga ega bo'ladi:

1) تا - *ta*. Bu hisob so'zi o'zbek tilidagi *-ta* qo'shimchasiga to'g'ri keladi va jonli va jonsiz predmetlarga nisbatan bemalol ishlatilaveradi: *پنج تا ميز panj to miz* - beshta stol *دو تا بچه do to bace* - ikkita bola va h.k.

2) دانه - *done*- dona. Mazkur hisob so'zi donalab sanalishi mumkin bo'lgan barcha predmetlarga nisbatan ishlatiladi: *پنج دانه سيب panj done sib* - besh dona olma *سه دانه قلم se dane qalam*- uch dona qalam va h.k.

3) نفر - *nafar*-nafar va تن - *tan* -nafar hisob so'zlari insonlarga nisbatan ishlatiladi: *پنج نفر دانشجو - panj nafar doneshju*- besh nafar talaba *سه تن دختر se tan doxtar*- uch nafar qiz va h.k.

² Tilshunoslikka kirish. Xolmanova Z.T. Toshkent-2007. 128-b.

4) دو رأس *ra 's* - bosh hisob so'zi uy hayvonlariga nisbatan ishlatiladi: *do ra 's gov* - ikki bosh sigir گوسفند ده رأس *dah ra 's gusfand* - o'n bosh qo'y va h.k.

5) دست *dast* hisob so'zi kiyim-kechak yoki to'plam ko'rinishiga ega bo'lgan predmetlar uchun (masalan, mebel) ishlatiladi: يک دست کت و شلوار *yek dast ko 't-o 'shalvor* - bitta kostyum-shim; سه دست میبل آشپزخانه *se dast mobl-e oshpazxone* — uch to'plam oshxona mebeli va h.k.

6) جلد *jeld* - jild, tom hisob so'zi kitoblarga nisbatan qo'llaniladi: دو جلد کتاب *do jeld ketab* - ikki jild kitob va h.k.

7) فرود *farvand* hisob so'zi kemalar, samolyotlarga nisbatan qo'llaniladi: دو فرود *do farvand keshti* - ikkita kema. سه فرود هواپیما *se farvand havopeymo* - uchta samolyot va h.k.

8) دستگاه *dastgoh* hisob so'zi avtomobillar, dastgoh va shu kabilarga nisbatan qo'llaniladi: دو دستگاه اتومبیل سواری *do dastgoh o 'to 'mo 'bil-e savori* - ikkita yengil avtomobil va h.k.

9) باب *bob* sanoq so'zi uy-joy va imoratlarga nisbatan qo'llaniladi: دو باب خانه *- ikkita uy vah.k.*

10) جفت *joft* - juft sanoq so'zi juft predmetlarga nisbatan qo'llaniladi: یک جفت *yek jo 'ft kafsh* - bir juft oyoq kiyim va h.k. (372-373)

Tadqiqotimiz davomida shuni ko'rishimiz mumkinki, fors va o'zbek tillarida hisob so'zlarini qo'llanishiga ko'ra turlarga ajratish bir biridan farq qiladi.

Numerativ so'zlar XV-XIX asr yozma manbalar tilida ham deyarli sanoq sonlar bilan qo'shilgan. Bu davr yozma manbalari tilida numerativ so'zlarni qo'llash qadimgi turkiy hamda XI-XIV asr yozma manbalari tiliga nisbatan kengaygan. Eski o'zbek tilida ham numerativ so'zlar xarakteriga ko'ra, turlicha ma'nolarni anglatgan. Numerativ so'zlar sanoq sonlar bilan aniqlanayotgan so'zlar orasida qo'llanib, aniqlanmish so'zga nisbatan qo'shimcha aniqlik darajasini oshirgan. Shuningdek, numerativ so'zlar ulush, miqdor, hajm, vosita birligi, masofa, to'da, o'lchov birligi, guruh, dona kabi qator ma'nolarni anglatgan. Numerativlar sonlar yoki ish-harakat

oldidan kelgan hisob so'zlar, ma'lum bir harakatni ma'lum ma'noda miqdor ifodalagani uchun miqdor songa juda yaqin turadi va ularning farqlab turuvchi jihati shaklan mutanosib emasligi va o'z lug'aviy ma'nosini yo'qotib qisman miqdor anglatishidadir.

Shuning uchun men ushbu bitiruv malakaviy ishimda numerativlar haqida mulohaza yuritishni joiz deb topdim. Miqdor sonlar bilan qo'llanilib, noaniq miqdor tushunchasini ifodalaydigan so'zlar hisob so'zlari (numerativlar) deb ataladi: besh so'm, o'n gramm, yuz yil. Bunday so'zlar aslida ot so'z turkumiga mansub bo'lib, o'zining lug'aviy ma'nolarini qisman yo'qotgan holda noaniq miqdor ifodalaydigan bo'lib qolgan so'zlardir. Bu so'zlar sanoq son bilan sanaladigan predmetni ifodalovchi so'z orasida kelib, ularning og'irligiga, uzunligiga, hajmiga, shakly belgilari va boshqa shungao'xshash hususiyatlariga ko'ra o'lchovini bildiradi. Hisob so'zlar predmetning qanday yo'l bilan sanalish hususiyatiga qarab qo'llanadi. Hisob so'zlarning qo'llanishdagi turlari yaponlarda kundalik turmushda foydalanuvchi xalqning fikrlash tarziga asoslanadi. Barcha so'zlar mazmuni va ularning fizik sifatlari, hususiyatlariga ko'ra gap va so'z birikmalari ishtirokida turli o'ziga xos hisob so'zlari bilan qo'llaniladi. Odamlar dunyodagi barcha narsalarni har birining sanog'iga qarab toifalarga bo'ladi. Bu biror bir tilni oson, chiroyli va o'ziga xos qilish maqsadida amalga oshiriladi. Toifalarga bo'lish bilan yana aytilmoqchi bo'lgan obyekt bilan mos bo'lgan hisob so'zlarning ishlatilishi aniqlashadi. Hisob so'zlarni ishtirokisiz odam, hayvon, joy, narsa-buyum kabi har bir aniq otni to'liq deb bo'lmaydi. Bundan tashqari hisob so'zlar narsalarni tashqi ko'rinishiga qarab ham ishlatilishi mumkin. Bunda ot foydalanilib kelayotgan narsa bilan birga sanaladi. Albatta, tilshunoslikda hisob so'zlari haqida shu kungacha ko'plab ilmiy ishlar qilingan, izlanishlar olib borilgan. Ilmiy izlanishlar hisob so'zlariga bag'ishlanganligi sababli asosiy izlanish manbai so'zdir. Tilshunoslikda eng ko'p ixtiloflarga sabab bo'lgani so'z tushunchasi bo'lsada, biroq harfiy tillar uchun so'z tushunchasi umuman aniq ko'rsatilgan, masalan A.Hojjiyevning "Lingvistika atamalarining izohli lug'atida" so'zning ta'rifini topishimiz mumkin. Matn va nutq

ichidan soʻzni ajratib olish va uni soʻz deb bilish nazariyasini A.I. Smiritskiy “К вопросу о слове” maqolalarida izohlab bergan. Bevosita hisob soʻzlar masalasiga kelsak, maxsus adabiyotlarda ularni “klassifikatori”, yaʼni saralovchilar deb nomlashadi. Bundan tashqari “numerativ” va “chislovoy determenativ” atamaları ham qoʻllaniladi. “Lingvisticheskiy ensiklopedicheskiy slovar”da klassifikatorlarni “soʻzlarning leksik-grammatik qatlami deb, ular qator tillarda (son+ot) hisob konstruksiyalari bilan qoʻllanish uchun xizmat qiladilar” degan izoh berilgan. Hisob soʻzi nafaqat fors, balki boshqa janubiy-sharqiy tillarda hamda fors tillarda mavjudligi maʼlum. Eronshunoslikda hisob soʻzlariga bagʻishlangan alohida izlanishlar boʻlmasa-da, qator grammatikaga oid kitoblarda shu masala boʻyicha maʼlumotlar va qarashlar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Khamidova, V. (2022). The stage of development of translation studies in iran. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1220-1222.